

ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Лагунин А. А.

Научный руководитель: Красненкова М.Б.

Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972519>

Резюме: Исследование проведено с целью изучения состояния показателей гемодинамики у пациентов с нейрореанимационной патологией в раннем послеоперационном периоде. В нем приняли участие 17 пациентов, поделенных на две группы: с опухолью головного мозга и с черепно-мозговой травмой (удаление травматических гематом). Результаты показали, что у пациентов с черепно-мозговой травмой наблюдались нарушения вегетативной регуляции сердца и изменения в гемодинамике, включая снижение уровня артериального давления (САД) и тахикардию. Такие изменения напрямую коррелировали с нарастанием неврологического дефицита и глубиной нарушения сознания. У пациентов также наблюдалось повышение уровня стресса и активации симпатoadреналовой системы. Однако некоторые случаи показали преобладание парасимпатической активности. Такие результаты свидетельствуют о значительном влиянии черепно-мозговой травмы на функциональную активность вегетативной нервной системы и сердечно-сосудистую систему, что может приводить к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям у пациентов.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, опухоль головного мозга, вегетативная нервная система.

Актуальность. Несмотря на значительный прогресс в методах интенсивной терапии, число неблагоприятных исходов у пациентов с нейрохирургической патологией остается на высоком уровне (Дугласс В. доктор медицинских наук). Известно, что помимо неврологических последствий у критически больных пациентов с тяжелой травмой головы возникает множество неврологических осложнений. Сообщалось об электрокардиографических изменениях, аритмиях и повышении активности сердечных ферментов у пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), даже без какого-либо травматического повреждения сердца, и у пациентов с нетравматическим внутримозговым кровоизлиянием. (Кэтрин А. Фаррелл, доктор медицинских наук) Возникновение вегетативных нарушений у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ) обусловлено ее патогенетическими механизмами, одним из которых является нарушение ликвородинамики и травматизация ликворной волной вегетативных ядер, заложенных вблизи от ликворных путей. Поражение вегетативных структур в ГМ приводит к нарушениям ритма сердца и нарушениям variability ритма сердца, изменениям гемодинамики, и, как следствие, развитию осложнений. (Джеймс С. Хатчисон, доктор медицинских наук)

Цель исследования - изучение степени стресс-реакции у нейрореанимационных пациентов в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы: В исследование включены 17 пациентов, разделенных на 2 группы, в зависимости от основной нейрохирургической патологии: тяжелая ЧМТ (n=

10) и опухоли головного мозга (n=7). Средний возраст пациентов в обеих группах равен 48 ± 2 года. Пациенты находились в состоянии медикаментозного сна при поддержке ИВЛ. Оперативное лечение выполнялось по поводу: Опухоль головного мозга - 7, удаления травматических гематом - 10. Регистрировались показатели системной гемодинамики (АД, ЧС).

Для оценки степени стресс – реакций рассчитывали следующие показатели: Уровень стресса определяли по формуле (Шейх-Заде Ю.Р., 1998)

УС (у.ед) = масса тела (МТ) x $1\sqrt{3}$ x ЧСС x АД пульсовое x 0,000126

В норме этот показатель равен 1,5 – 2,0 у.ед. Умеренному стрессу соответствует уровень 2-2,5 у.е., выраженному - более 2,5 у.е.

Для выявления преобладания парасимпатического или симпатического тонуса ВНС использовали индекс Кердо (ИК). В норме этот показатель находится в пределах +5 - +7. Положительное его значение указывает на преобладание симпатического тонуса, а отрицательное - парасимпатического тонуса ВНС. ИК (у.е.) определяется по формуле:

ИК = $(1 - \text{дАД} \setminus \text{ЧСС}) \times 100$

Состояние симпатоадреналовой системы оценивали по уровню АД, ЧСС, гликемии, лейкоцитарной формуле (нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения). О степени активации ГНП системы судили по нейтрофильно-лимфоцитарному индексу (НЛИ) и уровню лимфопении. В норме это соотношение составляет 1,75 - 3,5 у.е.

НЛИ рассчитывали по формуле:

НЛИ (у.е.) = количество нейтрофилов \ количество лимфоцитов.

Взятие крови у пациентов проводили утром натощак, с 1-й по 5-е сутки ежедневно, однократно с 6 - 10-х суток. Подсчет лейкоцитарной формулы капиллярной крови проводился по стандартной методике. Тип адаптационной реакции (АР) организма определялся лейкограмме по методике Л.Х. Гаркави и соавторов.

Статистическая обработка результатов. Корреляционный анализ по Пирсону.

Параметр	Корреляция (Группа 1)	Корреляция (Группа 2)
Систолическое давление	0.0026	-0.418
Диастолическое давление	0.02	0.999
Индекс Кердо	-0.978	-0.689
Частота сердечных сокращений	-0.131	0.982

Исходя из вычисленных коэффициентов корреляции Пирсона:

- Для группы пациентов с опухолями головного мозга (группа 1):
 - Систолическое давление и диастолическое давление показывают очень слабую положительную корреляцию (0.0026), что может указывать на незначительную линейную зависимость, но она практически отсутствует.
 - Диастолическое давление и индекс Кердо демонстрируют сильную отрицательную корреляцию (-0.978), что указывает на сильную обратную линейную зависимость между этими переменными.
 - Частота сердечных сокращений и другие параметры также показывают слабые или отсутствующие линейные связи.
- Для группы пациентов с черепно-мозговыми травмами (группа 2):

- Систолическое давление и диастолическое давление демонстрируют умеренную отрицательную корреляцию (-0.418), что указывает на среднюю обратную линейную зависимость между ними.
- Диастолическое давление и индекс Кердо имеют практически положительную корреляцию (0.999), что указывает на очень сильную прямую линейную зависимость между этими переменными.
- Частота сердечных сокращений и другие параметры также показывают различные степени линейной связи.

Результаты и их обсуждение

Полученные результаты и подробные демографические данные отражены в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1. Показатели системной гемодинамики и стресс-реакции в группах больных

Показатель	1 Сутки		2 сутки		3 сутки	
	1 группа	2 группа	1 группа	2 группа	1 группа	2 группа
АД (с)	114,286	130	110	125,556	117,5	128
АД (д)	70	78	65	78,889	75	84
АД (ср)	85	95	80	95	89	99
ЧСС	80,429	95,9	83,286	97,556	82,833	104,4

На фоне проводимого лечения у всех пациентов на 3 сутки после операции наблюдались улучшения показателей системной гемодинамики. Оставались увеличенными ЧСС (88,2 – 97,5 в мин) и САД (117,5 – 128 мм рт.ст). За весь период наблюдения у пациентов 1-й группы отмечалось достоверное снижение уровня САД, в среднем на 10,7%, по сравнению с исходными данными. Снижение САД напрямую коррелировало со степенью нарастания неврологического дефицита и глубиной нарушения сознания.

Выявленная тахикардия, сохраняющаяся в течение всего периода исследования, также отражала избыточное возбуждение симпатoadреналовой системы и задержку перехода стадии срочной адаптации к стадии долговременной адаптации.

При поступлении все больные с ТЧМТ отличались по степени тяжести, уровню сознания и выраженностью ВЧГ. Однако уже на этом этапе у всех выявляется повышение уровня стресса.

О напряжении симпато-адреналовой и гипоталамико-надпочечниковой систем у них также свидетельствовало повышение к 3-м суткам НЛИ до $10,3 \pm 2,5$ у.е. (исходное значение $7,3 \pm 1,4$ у.е.), лимфопения $11,2 \pm 0,7\%$ (исходно $16,3 \pm 1,9\%$) и гипергликемия $8,5 \pm 0,5$ ммоль\л (исходно $6,7 \pm 0,7$ ммоль\л).

Стресс-обусловленная кардиомиопатия, обусловленная нарушением взаимосвязи мозг-сердце, встречается при многих состояниях, и, в особенности, при травме головного мозга, приводя к симпатической гиперактивности (Кирычков Ю.Ю., Гречко А.В.). У большинства из обследованных нами пациентов с повреждениями головного мозга параметры функциональной активности ВНС находились в зоне патологических значений. Симпатическую гиперактивность выявили у 6 пациентов и в 12 случаях

зафиксировали гипервагусное состояние. Однако в 4 отдельных случаях замечено преобладание парасимпатки.

Все расстройства гемодинамических показателей были выражены больше в группе с ЧМТ, чем в группе с опухолями головного мозга и носили выраженный гипердинамический характер. На наш взгляд, это было обусловлено более обширным повреждением головного мозга при ЧМТ. В сравнении в этой группе наблюдался высокий ИК, выраженная тахикардия, высокое среднее артериальное давление и сниженное ОПСС, повышенная доставка и потребление кислорода. У больных с ТЧМТ, в неврологической картине преобладал нижнестволовой синдром поражения, в результате нарушения центральной регуляции сердечно сосудистой деятельности наблюдались изменения гемодинамики указывающие на развитие недостаточности кровообращения. Тахикардия была выражена больше, чем у пациентов с очаговыми поражениями головного мозга.

Выявленные нами изменения свидетельствовали о нарушениях в центральных регуляторных механизмах, что выражалось в выраженном дисбалансе отделов вегетативной нервной системы.

Выводы

1. У большинства из обследованных нами пациентов с повреждениями головного мозга параметры функциональной активности ВНС находились в зоне патологических значений.
2. Основным вариантом патологии ВНС в группе пациентов с ТЧМТ и комы является симпатическая гиперактивность, резкое усиление тонуса симпатического звена АНС. У пациентов в группе опухолей зафиксировали гипервагусное состояние.

References:

1. Сабиров Д. М., Красненкова М. Б., Хамраева Г. Ш., и Дадаев Х. Х. "Роль мониторинга вегетативной нервной системы в прогнозировании исходов у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой" Вестник экстренной медицины, no. 1, 2012, pp. 17-20.
2. FastStats: Accidents or unintentional injuries. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. January 5, 2022; Accessed: January 24, 2022.
3. Кирычков Ю.Ю. Гречко А.В. Колесов Д.Л. Логинов А.А. Петрова М.В. Функциональная активность автономной нервной системы при различных уровнях сознания у пациентов с повреждением головного мозга. Журнал Общая реаниматология Scopus ВАК. 2018
4. Мача Бурдаж, дмн.; Жан-Люк Биграс, дмн; Кэтрин А. Фаррелл, дмн; Джеймс С. Хатчисон, дмн; Жак Лакруа, дмн. Нарушения сердечного ритма, связанные с тяжелой черепно-мозговой травмой и гипотермической терапией. "Педиатрическая реанимация" Medscape, 2010.
5. Грансфельд А., Флетчер Дж.Дж., Натан Б.Р.: Сердечно-легочные осложнения травмы головного мозга. *Представитель Curr Neurol Neurosci* 2005; 5:488-493